

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tolipov U.K. Oliy pedagogik ta'lim tizimida umummehnat va kasbiy ko'nikma va malakalarni rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari: Dis. ...ped.fan.dokt. - T.: 2004. -314 b.
2. Ходжабоев А.Р. Учебно-методический комплекс подготовки учителей трудового обучения. Метод. реком.- Т.:УзНИИПИ, 1989. - 93 с.
3. Rahimov V.X. Bo'lajak o'qituvchida kasbiy-madaniy munocabatlarning shakllanishi: Ped. fan. nomz. .diss. – T.: 2004. – 160 b.
4. Нишоналиев У.Н. Формирование личности учителя и трудовогообучения. Проблемы и перспективы - Т.: Фан, 1990–85-с.
5. Рашидов Х.Ф. Теоретико-методологические и специально-педагогические основы развития среднего специального, профессионального образования в Узбекистане. Дисс. ... докт. пед.наук. - Т.: 2005. - 311 с.
6. Иноятов У.И. Теоретические и организационно-методические основы управления контроля качества образования в профессиональном колледже. Дисс. ... докт. пед. наук. – Т.: 2003. – 327 с.
7. Olimov Q.T. Maxsus fanlardan o'quv adabiyotlari yangi avlodini yaratishning nazariy-uslubiy asoslari: Dis. ... ped. fan. dokt. – T.: 2005. – 286 b
8. Зеер Э.Ф. Компетентностный подход к модернизации профессионального образования / Э.Ф.Зеер, Э.Сыманюк // Высшее образование в России. - 2005. - №4. - С.23-30.
9. Байденко, В.И. Компетенции в профессиональном образовании (к освоению компетентностного подхода) / В.Байденко // Высшее образование в России. - 2004. - №11- С.
10. Психолого-педагогический словарь для учителей и преподавателей общеобразовательных учреждений . - Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 1998. – 544 с .

UO'K: 90.80/81.811

SOG'LOM TURMUSH TARZIGA OID MAQOLLAR TAHLILI

<https://zenodo.org/records/15336626>

Musaeva Gavxar Islomovna

Toshkent Farmatsevtika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqola sog'lom turmush tarziga oid maqollarni tahlil qilishga bag'ishlangan bo'lib, maqollarda aks etgan sog'lom hayot tarzi qadriyatlarini va ularning jamiyatdagi roli o'rganiladi. Maqollarda sog'lom turmush tarzi nafaqat jismoniy salomatlikni, balki ruhiy va ma'naviy holatni ham ifodalaydi. Maqolada sog'lom turmush tarziga oid maqollarni ijtimoiy, madaniy va axloqiy nuqtai nazardan tahlil qilish, ularning ta'lim-tarbiyadagi ahamiyati va jamiyatda sog'lom hayotni targ'ib qilishdagi o'rni ko'rib chiqiladi. Tadqiqot davomida sog'lom turmush tarziga oid maqollarning madaniy va axloqiy rolini, ularning ijtimoiy qadriyatlar bilan bog'lanishini tahlil qilish orqali bu qadriyatlarni jamiyatga qanday etkazish mumkinligi aniqlanadi. Maqolada sog'lom turmush tarziga oid maqollarni tahlil qilish jamiyatning salomatlikka bo'lgan e'tiborini oshirishda samarali vosita ekanligi isbotlanadi.*

Kalit so'zlar: *sog'lom turmush tarzi, maqollar, xalq og'zaki ijodi, axloqiy qadriyatlar, madaniyat, salomatlik, ijtimoiy qadriyatlar, ta'lim-tarbiyaviy ahamiyat.*

Abstract. *This article discusses about the analysis of Proverbs about a healthy lifestyle, studying the values of a healthy lifestyle and their role in society, which are reflected in Proverbs. In Proverbs, a healthy lifestyle expresses not only physical health, but also mental and spiritual state. The article will analyze proverbs about a healthy lifestyle from a social, cultural and moral point of view, consider their importance in education and their role in promoting a healthy life in society. During the study, it is determined how these values can be conveyed to society by analyzing the cultural and moral role of Proverbs about a healthy lifestyle, their connection with social values. The article proves that the analysis of Proverbs about a healthy lifestyle is an effective tool in increasing the attention of society to health.*

Keywords: *healthy lifestyle, Proverbs, folk oral creativity, moral values, culture, health, social values, educational significance.*

Sog'lom turmush tarziga oid maqollar xalq og'zaki ijodining ajralmas qismi bo'lib, ular nafaqat jamiyatning axloqiy va ma'naviy qadriyatlarini aks ettiradi, balki salomatlik va hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan ijtimoiy tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi. Maqollar qisqacha, o'ziga xos va yodda qolarli bo'lib, ko'pincha o'z zamonining ijtimoiy va madaniy sharoitlarini, insonlar va tabiat o'rtasidagi munosabatlarni tasvirlaydi. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar ham o'z navbatida, bu qadriyatlar va me'yorlarni targ'ib qilishda muhim vosita hisoblanadi.

Sog'lom turmush tarzi keng ma'noda jismoniy salomatlik, ruhiy barqarorlik, axloqiy me'yorlar va ma'naviy qadriyatlar bilan bog'liqdir. Xalqning sog'lom hayotga bo'lgan munosabati va uning ahamiyati haqida ko'plab maqollar mavjud. Ushbu maqollar jismoniy va ruhiy salomatlikni saqlash, to'g'ri ovqatlanish, muntazam jismoniy faoliyat, axloqiy me'yorga rioya qilish, va umuman hayotning yuqori sifatini ta'minlashga chaqiradi. Shu bilan birga, sog'lom turmush tarziga oid maqollar ijtimoiy va madaniy qadriyatlarning shakllanishida muhim rol o'ynaydi, chunki ular xalqning kundalik turmushidagi odatlar, me'yorlar va g'oyalarning aksidir.

Xalq og'zaki ijodining ayniqsa maqollar singari qisqa va o'ziga xos janrida, insonlarning hayot tajribasi, axloqiy qoidalari va sog'lom turmush tarziga bo'lgan qarashlari o'z ifodasini topgan. Maqollar jismoniy va ruhiy salomatlikni, axloqiy va ma'naviy qadriyatlarni saqlashning ahamiyatini tushuntirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda samarali vosita sifatida ishlatiladi. Shuningdek, ular jamiyatdagi sog'lom hayotga bo'lgan talabni oshiradi va shu orqali ijtimoiy sharoitlarda sog'lom turmush tarzining rivojlanishiga yordam beradi.

Ushbu maqolada sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlil qilinadi, ularning mazmuni va ular orqali jamiyatda sog'lom hayot tarzini qanday targ'ib qilish mumkinligi o'rganiladi. Maqollarda aks etgan sog'lom turmush tarziga oid qadriyatlar ijtimoiy, madaniy va axloqiy kontekstlarda tahlil qilinadi, ularning jamiyatdagi o'rni va ahamiyati aniqlanadi [1].

Sog'lom turmush tarziga oid maqollarni tahlil qilishda turli metodologik yondoshuvlar qo'llaniladi. Ushbu maqollar xalq og'zaki ijodining bir qismi sifatida jamiyatda sog'lom hayot tarzini targ'ib qilish, axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ularni tahlil qilishda, birinchi navbatda, semantik, madaniy, va ijtimoiy-psixologik metodlar qo'llaniladi.

Semantik tahlil: Bu metod maqollarning ma'no tarkibini va ularning ifodalagan fikrlarini o'rganishga qaratilgan. Sog'lom turmush tarziga oid maqollarni semantik tahlil qilishda ularning asosiy mazmuni, o'ziga xos xususiyatlari, va atamalar o'rganiladi. Maqollar odatda qisqa va aniq bo'lib, mazmunida sog'lom hayot, jismoniy salomatlik, ruhiy holat, axloqiy qadriyatlar haqida fikr yuritiladi. Semantik tahlil maqollarning asl ma'nosini aniqlash, ularning ijtimoiy va madaniy kontekstini tushunishga yordam beradi [2].

Madaniy tahlil: Madaniy tahlil, asosan, maqollarning jamiyatdagi o'rni va madaniy qadriyatlar bilan bog'lanishini o'rganishga qaratilgan. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar xalqning madaniy va axloqiy me'yorlarini aks ettiradi. Shu bois, ular jamiyatning sog'lom hayotga bo'lgan munosabatini, shuningdek, sog'lom turmush tarzini qadrlash va unga e'tibor qaratishning ijtimoiy ahamiyatini aks ettiradi. Madaniy tahlil yordamida maqollar orqali xalqning sog'lom turmush tarziga bo'lgan qarashlari, me'yorlari va qadriyatlari aniqlanadi.

Ijtimoiy-psixologik tahlil: Ushbu metod maqollarning odamlar ongida qanday aks etishi va ulardan qanday ijtimoiy va psixologik ta'sirlar yuzaga kelishi haqida tahlil olib boradi. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar ijtimoiy va psixologik nuqtai nazardan odamlarning turmush tarzini o'zgartirishga, sog'lom hayotga bo'lgan qiziqishlarini kuchaytirishga xizmat

qiladi. Maqollarning ruhiy va psixologik ahamiyati, shuningdek, ularning jamiyatda sog'lom turmush tarzini ilgari surishga qaratilgan ta'siri o'rganiladi [3].

Taqqoslash metodlari: Bu metodda turli xalqlarning sog'lom turmush tarziga oid maqollarini taqqoslash orqali ularning o'xshashliklari va farqlari tahlil qilinadi. Har bir xalqning sog'lom hayotga bo'lgan yondoshuvi va qadriyatlari turlicha bo'lishi mumkin, ammo ularning maqollaridagi umumiy mazmun va maqsadlar o'xshash bo'ladi. Taqqoslash metodini qo'llash orqali sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda xalqning milliy an'analari va madaniy o'ziga xosliklari hisobga olinadi.

Kontekstual tahlil: Sog'lom turmush tarziga oid maqollarni o'rganishda kontekstual tahlil ham muhim ahamiyatga ega. Maqollarning ijtimoiy va madaniy kontekstdagi o'rnini tushunish, ularning qanday sharoitda va qaysi ijtimoiy guruhlar tomonidan ishlatilishini aniqlash, bu maqollarning targ'ibotdagi samaradorligini oshiradi. Shuningdek, maqollarni zamonaviy kontekstdagi rolini o'rganish ham muhimdir, chunki ular bugungi kunda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda qanday samaralar beradi, bu tahlil qilinadi [4].

Shu tarzda, sog'lom turmush tarziga oid maqollarni tahlil qilishda bir nechta metodologik yondoshuvlar orqali maqollarning ma'no mazmuni, ularning ijtimoiy va madaniy ahamiyati, shuningdek, sog'lom hayotni ilgari surishdagi roli aniqlanadi. Bu metodlar yordamida sog'lom turmush tarziga oid maqollarni tahlil qilish nafaqat jismoniy, balki ruhiy va ma'naviy salomatlikni targ'ib qilishda ham samarali vosita bo'ladi.

Maqollarda sog'lom turmush tarziga oid qadriyatlar va tamoyillar ifodalangan bo'lib, ular asosan quyidagi jihatlarni ta'kidlaydi:

Jismoniy faollik: "Sog'lom tana – sog'lom aql", "Jismoniy mehnat – sog'lik kaliti" kabi maqollar jismoniy faollikning ahamiyatini ta'kidlaydi. Bu maqollar odamlarni muntazam jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishga, salomatlikni saqlashga undaydi. Jismoniy faoliyatning ruhiy va jismoniy salomatlikka ijobiy ta'sirini aks ettiradi [6].

Ruhiy salomatlik: "Yaxshi kayfiyat – yarim davolanish", "Ruh salomatligi – jismoniy salomatlikning asosidir" kabi maqollar ruhiy salomatlikning ahamiyatini ko'rsatadi. Maqollar orqali odamlarni stressdan qochish, psixologik barqarorlikni saqlash va ruhiy salomatlikni mustahkamlashga chaqirish mumkin.

Axloqiy qadriyatlar: Sog'lom turmush tarziga oid maqollar odamlarning axloqiy va ma'naviy fazilatlarini shakllantiradi. Masalan, "Insonning haqiqiy boyligi – salomatlik" kabi maqollar insonning sog'lig'ini yuqori qadrlashga undaydi va uning ahamiyatini jismoniy boyliklardan ustun qo'yadi.

Sog'lom ovqatlanish: "Sog'lom ovqat – sog'lom tana" kabi maqollar to'g'ri ovqatlanishning ahamiyatini ko'rsatadi. Bu maqollar oziqlanishni sog'lom turmush tarzining ajralmas qismi sifatida targ'ib qiladi [7].

Maqollar jamiyatda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda kuchli vosita sifatida xizmat qiladi. Ular odamlarni salomatlikka e'tibor berishga, jismoniy va ruhiy salomatlikni saqlashga undaydi. Shuningdek, maqollar ijtimoiy qadriyatlarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi va jamiyatning sog'lom hayotga bo'lgan qarashlarini o'zgartirishga yordam beradi.

Sog'lom turmush tarziga oid maqollar xalq og'zaki ijodining ajralmas qismi sifatida, jamiyatdagi sog'lom hayot qadriyatlarini targ'ib qilishda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu maqollar orqali jismoniy salomatlik, ruhiy holat, axloqiy me'yorlar va ma'naviy qadriyatlarni shakllantirish mumkin. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar ijtimoiy qadriyatlar bilan

bevosita bog'liq bo'lib, ularni targ'ib qilish orqali jamiyatda sog'lom turmush tarzini rivojlantirish mumkin.

Zamonaviy davrda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda maqollardan foydalanish samarali bo'lishi mumkin. Ularni ijtimoiy tarmoqlarda, ta'lim jarayonlarida va ommaviy axborot vositalarida keng tarqatish sog'lom hayot tarzini ilgari surishda samarali vosita hisoblanadi. Maqollar, shuningdek, salomatlikni saqlash va rivojlantirishda jamiyatning ma'naviy va axloqiy me'yorlarini o'zgartirishda kuchli vosita bo'lib, sog'lom turmush tarzini hayotga tadbiiq etishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/talabalarda-sog-lom-turmush-tarzigai-oid-kompetensiyalarini-rivojlantirishning-tarixiy-ijtimoiy-redagogik-asreklar>;
2. O'zbekiston Respublikasining 23.09.2020 y. O'RQ-637-son "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/5013007>
3. O'zbekiston Respublikasining 04.09.2015 y. O'RQ-394-son "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida. <https://lex.uz/docs/-2742233>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yil "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF60-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
5. Abdukodirov A., Pardayev A. Pedagogik texnologiyalarga oid atamalarning izoxli lug'ati. - Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2012. - 44 b.
6. Abdulla Avloniy. Abdulla Avloniy (Tanlangan asarlar) 2-jild. Tuzuvchi: Begali Qosimov. - Toshkent: «Ma'naviyat» nashriyoti. 2009.
7. Raximov V. Ekologik noqulay sharoitlarda yashovchi talaba qizlarning jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligi texnologiyasi (Xorazm viloyati misolida). Ped. fan. nom. dis. - Toshkent, 2008. - 248 b.

UO'K:371.81

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING MATEMATIK TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA KOMPYUTERLI TA'LIM O'YINLARINING AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/15336628>

Valixanova Nigora Abdukaxxorovna

"University of economics and pedagogy" NOTM

Annotatsiya. *Bugungi ta'lim sharoitida kompyuterli didaktik o'yinlar MTT ta'lim-tarbiya jarayonida amalga oshirishga, jumladan, elementar matematik tasavvurlar, buyumlar, ularning rangi, shakli va o'xshash obyektlarni o'rganishga yordam beradi. O'yin davomidagi ushbu "kompyuterli" psixologik-pedagogik ta'sirlar yosh bolalarni faqat qiziquvchanlik xususiyatlarini oshiribgina qolmasdan, balki bilim olishga bo'lgan ishtiyoqlarini ham oshiradi. Shuni nazarda tutib, mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *pedagogik texnologiya, ta'limiy o'yinlar, vositali vazifa, gnostik vazifa, ijtimoiy-psixologik vazifa, imitatsion o'yinlar, mazmunli-rolli o'yinlar, innovatsion o'yinlar, tashkiliy-faoliyatli o'yinlar, ishchan treninglar, kompyuterli didaktik o'yinlar.*

Аннотация. *В современных образовательных условиях компьютерные дидактические игры помогают дошкольным организациям реализовать в учебно-воспитательном процессе, включающем изучение элементарных математических представлений, предметов, их цвета, формы и подобных предметов. Эти "компьютерные" психолого-педагогические воздействия в процессе игры не только усиливают у маленьких детей черты любознательности, но и повышают их мотивацию к обучению. В данной статье освещается значение компьютерных образовательных игр в развитии математического мышления дошкольников.*

Ключевые слова: *педагогическая технология, развивающие игры, инструментальная задача, гностическая задача, социально-психологическая задача, имитационные игры,*

